

SOLIQ SOLISH MAQSADIDA XISOB AXBOROTIDAN FOYDALANISHNI
TAKOMILLASHTIRISH

Xabiba Arifxanova

Davlat Soliq Qo'mitasi huzuridagi Fiskal Instituti tayanch doktoranti.

khabiba.arifkhanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408780>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, soliq solish maqsadida xisob axborotidan foydalanishni takomillashtirish haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Texnologik yutuqlarni qamrab olish soliq va buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanishni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan dasturiy yechimlar ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va hisobot berishni soddalashtirishi, xatolar chegarasini kamaytirishi va aniqlikni oshirishi mumkin. Avtomatlashtirish nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki real vaqt rejimida monitoring o'tkazishga imkon beradi, bu esa soliq organlariga kelishmovchiliklarni zudlik bilan aniqlashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: texnologiya integratsiyasi, ma'lumotlar tahlili, ta'lim va xabardorlik, manfaatdor tomonlarning hamkorligi, standartlashtirilgan hisobot, muvofiqlikni rag'batlantirish, muntazam audit, shaffoflik, shaxsiylashtirilgan soliq qo'llanmasi.

IMPROVING THE USE OF ACCOUNT INFORMATION FOR TAX PURPOSES

Abstract. In this article, there are thoughts and opinions about improving the use of account information for taxation purposes. Embracing technological advances is important in improving the use of tax and accounting information. Integrated software solutions can simplify data collection, processing and reporting, reduce the margin of error and increase accuracy. Automation not only increases efficiency, but also allows for real-time monitoring, which allows tax authorities to identify discrepancies immediately.

Keywords: technology integration, data analytics, education and awareness, stakeholder engagement, standardized reporting, compliance promotion, regular audit, transparency, personalized tax guide.

УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ СЧЕТА В НАЛОГОВЫХ
ЦЕЛЯХ

Аннотация. В данной статье изложены мысли и мнения по поводу улучшения использования учетной информации в целях налогообложения. Использование технологических достижений важно для улучшения использования налоговой и бухгалтерской информации. Интегрированные программные решения могут упростить

сбор, обработку и отчетность данных, уменьшить погрешность и повысить точность. Автоматизация не только повышает эффективность, но и позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, что позволяет налоговым органам моментально выявлять несоответствия.

Ключевые слова: *интеграция технологий, анализ данных, образование и осведомленность, взаимодействие с заинтересованными сторонами, стандартизированная отчетность, содействие соблюдению требований, регулярный аудит, прозрачность, персонализированное налоговое руководство.*

Ma'lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish soliqqa rioya qilish harakatlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Moliyaviy ma'lumotlarning katta to'plamlarini tahlil qilish orqali soliq organlari naqshlar, anomaliyalar va potentsial xavflarni aniqlashlari mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv maqsadli aralashuvlarga imkon beradi va resurslarni eng zarur bo'lgan joylarda taqsimlashni ta'minlaydi.

Ko'pgina rioya qilmaslik holatlari soliq qoidalarini tushunmaslikdan kelib chiqadi. Hukumatlar va soliq organlari soliq to'lovchilarni o'z majburiyatlari to'g'risida xabardor qilish uchun jamoatchilikni xabardor qilish kompaniyalari va ta'lim dasturlariga mablag' sarflashlari kerak. Yaxshi xabardor shaxslar va korxonalar ixtiyoriy ravishda rioya qilish ehtimoli ko'proq, bu esa majburiy choralar zarurligini kamaytiradi.

Soliq organlari, korxonalar va buxgalteriya mutaxassisleri o'rtasida hamkorlik aloqalarini o'rnatish juda muhimdir. Muntazam muloqotlar ma'lumot almashishni osonlashtirishi, muammolarni hal qilishi va o'zaro tushunish muhitini yaratishi mumkin. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv soliq to'lovchilar o'rtasida mas'uliyat hissini uyg'otadi va muvofiqlik madaniyatini targ'ib qiladi.

Hisobot formatlari va talablarini standartlashtirish soliq to'lovchilar va hokimiyat organlari uchun muvofiqlik jarayonini soddalashtirishi mumkin. Aniq va keng qamrovli hisobot standartlari noaniqlikni kamaytiradi, bu esa korxonalarga o'z majburiyatlarini aniq bajarishni osonlashtiradi. Bu, o'z navbatida, ma'lumotlarni yumshoqroq tahlil qilishni osonlashtiradi va soliq organlari kerakli ma'lumotlarni izchil formatda olishlarini ta'minlaydi.

Hukumatlar soliq qoidalariga izchil rioya qiladigan korxonalar va jismoniy shaxslar uchun imtiyozlarni joriy etishni ko'rib chiqishi mumkin. Ushbu imtiyozlar soliq imtiyozlari, audit chastotalarining pasayishi yoki boshqa imtiyozlar kabi turli shakllarda bo'lishi mumkin. Ijobiy

mustahkamlash muvofiqlik madaniyatini rag'batlantiradi va soliq to'lovchilar o'rtasida adolat tuyg'usini uyg'otadi.

Muntazam tekshiruvlar va sharhlarni amalga oshirish soliq tizimining yaxlitligini saqlash uchun juda muhimdir. Soliq va buxgalteriya ma'lumotlarining davriy tekshiruvlari yaxshilanish sohasini aniqlashga, har qanday noaniqliklarni tuzatishga va nomuvofiqlikning mumkin bo'lgan holatlarini oldini olishga yordam beradi. Faol auditorlik yondashuvi soliq to'lashdan bo'yin tovlashni oldini oluvchi profilaktika chorasi bo'lib xizmat qiladi.

Soliqqa rioya qilish uchun soliq va buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanishni kuchaytirish ko'p qirrali ish bo'lib, texnologik innovatsiyalar, hamkorlik, ta'lim va strategik siyosat choralari birlashtirishni talab qiladi. Ushbu sohalarga sarmoya kiritish orqali hukumatlar nafaqat daromad maqsadlariga javob beradigan, balki soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida ishonch va hamkorlik tuyg'usini rivojlantiradigan yanada samarali va adolatli soliq tizimini yaratishi mumkin. Oxir oqibat, takomillashtirilgan tizim hukumatga ham, soliq to'lovchilarga ham foyda keltiradi va millatning umumiy iqtisodiy farovonligiga hissa qo'shadi.

Shaffof hisobot soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida ishonchni mustahkamlash uchun juda muhimdir. Hukumatlar hisobot talablari bo'yicha aniq ko'rsatmalar berish va soliq kodeksiga osonlikcha kirish orqali shaffoflikni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, soliq tushumlari va xarajatlari to'g'risidagi jami ma'lumotlarni nashr etish soliq to'lovchilarga ularning hissalarini keng ijtimoiy farovonlikka qanday hissa qo'shishini tushunishga yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan soliq ko'rsatmalarini taklif qilish muvofiqlikni rag'batlantirish uchun qimmatli vosita bo'lishi mumkin. Soliq organlari jismoniy shaxslar va korxonalariga o'ziga xos moliyaviy holatlaridan kelib chiqqan holda maxsus maslahatlar berish uchun texnologiyadan foydalanishlari mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv beparvo xatolarning oldini olishga yordam beradi va soliq to'lovchilar barcha mavjud chegirmalar va kreditlar to'g'risida xabardor bo'lishlarini ta'minlaydi.

Soliq mutaxassislari aniq hisobot va muvofiqlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Soliq mutaxassislari uchun doimiy o'quv dasturlari ularni so'nggi soliq qonunlari, buxgalteriya standartlari va texnologik yutuqlar to'g'risida yangilab turishi mumkin. Yaxshi o'qitilgan mutaxassislar soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini bajarishda yordam berish va xatolar xavfini minimallashtirish uchun yaxshi jihozlangan.

Borgan sari globallashib borayotgan iqtisodiyotda xalqaro hamkorlik transchegaraviy soliq masalalarini hal qilish va transmilliy korporatsiyalar soliqlarning adolatli ulushini to'lashini ta'minlash uchun juda muhimdir. Mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar transfert

narxlari, foyda o'zgarishi va soliqlardan qochishga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasida samarali aloqa mexanizmlarini yaratish aloqani yaxshilashi va muammolarni zudlik bilan hal qilishi mumkin. So'rovlar uchun onlayn platformalar yaratish, so'rovlarga o'z vaqtida javob berish va soliq topshirish jarayoni bo'yicha faol fikr-mulohazalarni izlash yanada sezgir va foydalanuvchilarga qulay soliq tizimiga hissa qo'shishi mumkin.

Barqarorlikka e'tiborning ortishi bilan hisobotini soliqqa muvofiqlikka kiritish foydali bo'lishi mumkin. Hukumatlar korxonalarni ekologik va ijtimoiy ta'siri bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor qilishga undashi mumkin. Soliq imtiyozlarini ESG maqsadlariga moslashtirish korxonalarni mas'uliyatli amaliyotni o'z faoliyatiga qo'shishga undashi mumkin.

Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik soliqqa rioya qilishni yaxshilash uchun innovatsion echimlarga olib kelishi mumkin. Davlat-xususiy sheriklik ma'lumotlar almashish, qo'shma xabardorlik kampaniyalarini ishlab chiqish va soliq tizimlarining umumiy samaradorligini oshirish uchun ikkala sektorning kuchli tomonlaridan foydalanadigan hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Kichik biznes duch keladigan noyob muammolarni tan olgan holda, hukumatlar o'z ehtiyojlariga mos ravishda kengaytiriladigan va foydalanuvchilarga qulay echimlarni ishlab chiqishlari mumkin. Soddalashtirilgan buxgalteriya dasturi, maqsadli ta'lim resurslari va yordam dasturlari kichik biznesga soliqqa rioya qilishning murakkabliklarini yanada samarali boshqarish imkoniyatini berishi mumkin.

Xulosa:

Soliqqa rioya qilish uchun soliq va buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanishni takomillashtirish yaxlit va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Ushbu qo'shimcha strategiyalarni o'z ichiga olgan holda, hukumatlar nafaqat daromad yig'ishni ta'minlaydigan, balki soliq to'lovchilar va hokimiyat organlari o'rtasida hamkorlikdagi va ma'lumotli munosabatlarni rivojlantiradigan mustahkam va sezgir soliq ekotizimini yaratishi mumkin. Doimiy innovatsiyalar, xalqaro hamkorlik va adolatga e'tibor soliq muvofiqligini oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga yordam beradi.

REFERENCES

1. Vahobov A., Jo'raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T: “Sharq”, 2019. –448 b.
2. Shamsutdinov F., Shamsutdinova Sh. Chet mamlakatlar soliq tizimi. Darslik. –T.: “Fan va texnologiya”, 2011. –508 b.
3. Jo'raev A., Toshmatov Sh., Abdurahmonov O. Soliqlar va soliqqa tortish. O'quv qo'llanma. –T.: “NORMA”, 2009. –184 b.
4. Yo'ldoshev A. Soliq va soliqqa tortish. O'quv qo'llanma. –T.: “NORMA”, 2007. –128 b.
5. Sanaqulova B. Kichik biznes va tadbirkorlikni soliqqa tortish. O'quv qo'llanma. –T.: “NOSHIR”, 2012. –236 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH